

BO'LAJAK O'QITUVCHILAR UCHUN PEDAGOGIK DEONTOLOGIYANING AHAMIYATI

Ortiqova Zulfiya Nurmahamatovna

Farg'ona davlat universiteti o'qituvchisi (PhD)

Nurmuhammedova Dilshodaxon Zaynobiddin qizi

Farg'ona davlat universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14888026>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 11-yanvar 2025 yil

Ma'qullandi: 12-yanvar 2025 yil

Nashr qilindi: 18-yanvar 2025 yil

KEY WORDS

pedagogik deontologiya, kompetentlik, fan, metodologik yondashuvlar, bo'shlang'ich sinf o'qituvchisi, odob-axloq, pedagogik, kasbiy etika, xulq-atvor, deontologiya, kompetentlik, konsepsiya, ta'lim, ta'limot.

ABSTRACT

Mazkur maqolada bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchisi kasbiga tayyorlashning ahloqiy-kasbiy jihatlari, pedagogik deontologiya va kompetentlik tushunchalarining mazmuni nazariy jihatdan yoritilib, fanining nazariy metodologik asoslari to'g'risida ma'lumotlar keltirilgan. Shuningdek, kompetensiya nuqtai nazardan yondashuvlar, sohada tadqiqot ishlarini olib borgan olimlar va ularning pedagog g'oyalari nazariy va amaliy jihatdan tahlil qilishga e'tibor qaratilib, pedagogik deontologiya va kompetentlik fanining ilmiy-nazariy asoslarini o'rganish, metodologik yondashuvlarni izohlashga harakat qilingan.

Kirish. Pedagogik deontologiya va kompetentlik tushunchasi XXI asrda jamiyatimizda ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyoti va ma'naviy-ma'rifiy sohada islohotlar jadal amalga oshirilishi, ta'lim tizimining bosqichma - bosqich rivojlanishi, o'qituvchi faoliyatida pedagogik madaniyati va kasga loyiqdigi davr talabiga aylanishi natajasida vujudga keldi. Shunday vaziyatda mamlakatimiz ta'lim tizimining asosiy maqsadi huquqiy demokratik davlat va fuqarolik jamiyati talablariga javob beradigan barkamol fuqarolarni voyaga yetkazishdan iboratdir. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari faoliyatda kasbiy kompetentligini shakllantirish orqali yoshlarni mehnatga, shaxsiy hayotga, ijtimoiy munosabatlar va muloqotga tayyorlash bugunning muhim pedagogik hodisasi hisoblanadi.

Shunday ma'suliyatli vazifani amalga oshirishda pedagogik deontologiya va kompetentlik fani muhim o'rin tutadi. Zero, bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy fazilatlarini, pedagogik mahorat va pedagogik madaniyat, kasbiy kompetentlikni rivojlantirish pedagogik jarayonda yuzaga keladigan muammoli vaziyatlarni muvaffaqiyatli hal qila olishni ta'minlovchi metodologik yondashuvlar, amaliy ko'nikmalar va hissiy sifatlar, o'z-o'zini axloqiy tarbiyalash, kasbiy mahoratni rivojlantirish har qachongidan ham dolzarb.

Muhokama va natijalar. Mamlakatimiz kelajagi bo'lmish yosh avlodga vatanparvarlik, insonparvarlik, milliy g'urur, mehnatsevarlik kabi fazilatlarini singdirish vazifasini o'qituvchi-muallimlar amalga oshirishar ekan, pedagogik deontologiya va kasbiy kompetentlik fani o'rganish talab etiladi.

Bugungi kunda pedagogik deontologiya va kompetentlik fanining nazariy metodologik asoslarini ilmiy yoritish ta'lim tizimida muhim vazifa darajasiga ko'tarildi. Dastavval deontologiya, pedagogik deontologiya va kasbiy kompetentlik tushunchalarini ilmiy-nazariy jihatdan yoritish lozim.

Ushbu atamalardan asosiysi bo'lmiz "deontologiya"ni ingliz huquqshunosi J.Bentham o'zining "Deontologiya" yoki "Axloqshunoslik to'g'risida" asarida axloq nazariyasini axloq haqidagi xususiyatlarni izohlash uchun ishlatgan. Keyinchalik, kasbiy burchni axloqiy tomonidan berilgan majburiyat sifatida ko'rib, insoniy burch muammolarini tavsiflash bilan cheklandi. C.D.Brod tomonidan 1930 yilda nashr etilgan "Axloq nazariyasining beshta turi" kitobida atamaning mohiyati zamon talablariga mos tarzda bayon etilgan.

Deontologiya, yoki deontologik etika (qadimgi yunoncha "deontos" va logos iboralardan kelib chiqqan bo'lib, axloq va axloq muammolari to'g'risidagi ta'limot, axloqning bir shakli. Deontologiya pedagogik mahoratning tarkibiy qismi bo'lib, pedagogik madaniyat, pedagogik axloq-odob degan ma'nolarni anglatadi. Ba'zi manbalarda burch axloqi (yoki majburiyat) yoki xulq-atvor qoidalariga asoslangan axloqiy tizim deb qayd etilgan.

So'nggi paytlarda "deontologiya" atamasi ta'lim tizimi xodimlari orasida iste'moldagi so'zga aylandiki, yunon tilidan olingan ushbu atama zamirada kasb, axloq-odob turadi. So'zning lug'aviy ma'nosiga to'xtaladigan bo'lsak, uni "burch haqidagi ta'limot", boshqacha aytganda – "huquq to'g'risidagi ta'limot" yoki "huquq haqidagi fan" deb tarjima qilishdi. Shuni aniq aytish mumkinki, har qanday soxa xodimlarining, shu jumladan, pedagoglarning kasbiy burch yoki majburiyat tushunchasi deb atash mumkin. Deontologiyaning tamoyillari aynan shu maqsadga qaratilganligi ayni haqiqat.

Pedagogik deontologiya va kompetentlik haqida to'xtalar ekanmiz, quyidagi fikr juda o'rinli. "Har doim sabrli, diqqatli va xushmuomala, aqlning temir mantig'iga bo'ysungan holda, kamtar bo'ling, Kasallarga shifo berishga harakat qiling, o'zingiz uchun hech qanday qurbonlik va foyda talab qilmang".

Ta'lim tizimi xodimlari faoliyatini axloqiy va huquqiy tartibga solish masalalari bo'yicha adabiyotlarning ko'pchiligida bu masalalar o'z dolzarbligini yo'qotmaganligini va so'nggi yillarda ularga tobora ko'proq e'tibor qaratilayotganidan dalolat beradi, garchi pedagog etika – "pedagogning ruhi", "ta'lim beruvchining donoligi"- ta'lim rivojlangan davrda paydo bo'lgan va unga parallel ravishda va ta'lim tarbiyani takomillashtirish bilan rivojlangan.

Yuqorida qayd etilganlarni pedagogika tiliga ko'chirib qayd etadigan bo'lsak, u kasb etikasi yoxud pedagogik axloq degan mazmuni beradi. Pedagogik deontologiya va kompetentlik haqida sharq mutafakkirlari Al-Xorazmiy, Abu Nasr Farobiy, Abu Rayhon Byeruniy, Ibn Sino, Yusuf Xos Xojib, Ahmad Yugnakiylar XIV-XVI asrlarda Amir Temur, Mirzo Ulug'bek, Alisher Navoiy, Abduraxmon Jomiy, Voiz Koshifiy, Z.M. Bobur kabi mutafakkirlarning asarlarida umuminsoniy, milliy axloqqa doir g'oyalar sifatida o'z ifodasini topgan bo'lib, ularda asosan ta'lim beruvchilarning kasb axloqiga alohida urg'u berilgan. Shuningdek, keyingi asr pedagogikasida kasbiy pedagogik axloqqa, pedagogik madaniyatga alohida e'tibor qaratilib, turli g'oyalar maydonga keldi. XX-asrda kasbiy xulq-atvor yoxud pedagogik axloq, pedagogik madaniyat ya'ni, pedagogik deontologiya masalalariga bag'ishlangan rus olimasi V.N.Chernokozovaning "Etika uchiteliya" va I.Ya Pisarenkoning "Pedagogichiskaya etika" nomli asarlar maydonga keldi.

Har bir davrda barcha kasblarning axloqiy xususiyatlarga alohida e'tibor qaratishgan. Chunki axloq, axloqiy fazilatlar, pedagogik odob, pedagogik madaniyat ijtimoiy ong shakllarini tashkil qilib, inson hayotining barcha sohalarida uning xulqi, hatti-harakatlarni tartibga solib, boshqarib turuvchi vosita hisoblangan. Shu nuqtai nazardan, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarni ham axloqiy-estetik jihatdan tarbiyalashni davr taqozo etgan. Yurtimizda mazkur masalaga XX-asrning 70-yillarida e'tibor qaratilgan. Jumladan, professor M.Ochilov "O'qituvchining axloqiy shakllanishi" mavzusida monografiya yozib, hatto 1978-yilda doktorlik dissertasiyasini himoya qildi. Ushbu muallifning 1997-yilda N.Ochilova bilan hamkorlikda chop etilgan "O'qituvchi odobi", 2001-yilda "O'qituvchi" nashriyotidan nashr etilgan "Muallim - qalb me'mori" nomli kitobi o'qituvchilik kasbining axloqiy jihatlariga bag'ishlangan.

XX asrda jahonning turli mamlakatlarida tibbiyot deontologiyasiga e'tibor qaratilib, deontologiya tushunchasiga tibbiy stomatologiya nuqtai nazaridan yondashildi. Tibbiyot xodimlari kundalik faoliyatda aholi sog'lig'ini yaxshilash, bemorlarni azob-uqubatlaridan, manfaatdorlikdan xalos etish ishlarini amalga oshirdilar. Biroq, ba'zi shifokorlar bemorni o'z daromadlarining bevosita yoki bilvosita manbai deb bilardilar. Bunday holat stomatolog shifokor va bemorlar o'rtasida nostandart axloq va axloqiy munosabatlar paydo bo'lishiga sabab bo'ldi.

Shunday qilib, tibbiy deontologiya tibbiyot xodimlarining kasbiy vazifalarini bajarishda axloqiy me'yorlar va xatti-harakatlarni ifodalovchi tibbiy madaniyatni yaratishga erishdilar.

"Kompetentlik" (ingl. "competence" so'zidan olingan bo'lib, "qobiliyat" ma'nosini anglatadi. Kompetentlik bo'lajak kasb egasi tomonidan egallanadigan va o'z faoliyatida qo'llaniladigan nazariy bilimlardan unumli foydalanish demakdir. Ya'ni yuqori darajadagi kasbiy malaka, mahoratni iqtidorli namoyon eta olish tushunchasi bilan izohlanadi. Kompetentlik tizimida kasbiy kompetentlik asosiy metodologik hodisa bo'lib, mutaxassis tomonidan kasbiy faoliyatni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan bilim, ko'nikma va malakalarning egallanishi va ularni amalda yuqori darajada qo'llay olinish demakdir. Kompetensiylar faoliyatning samarali bajarilishini ta'minlaydigan harakatlarning umumlashtirilgan usullari. Bu insonning o'z malakasini amalda qo'llash qobiliyatidir.

Xulosa. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, mamlakatimiz ta'lim tizimini jahon standartlari darajasida ko'tarishda munosib o'rniga ega bilimli, qobiliyatli va iste'dodli bo'lajak o'qituvchilarmizda, pedagogik deontologiya va kompetentlikni rivojlantirish, raqobat muhitini shakllantirish, shuningdek, ta'lim olish shakli, metod, vositalarini tanlay olish, ta'limning insonparvarlik, demokratik, shaffoflik, oshkoralik, tenglik, prinsiplarga amal qilish, ta'lim va tarbiya jaroyiniga milliy hamda umuminsoniy qadriyatlarni singdirish jamiyat kelajagi bo'lgan yosh avlod tarbiyasida xato va kamchiliklarga boshqalar tomonidan kamsitishlarga yo'l qoymaslik, ijtimoiy jihatdan himoya qilish bugungi kun jamiyat oldida turgan sharaflil vazifa ekanligini unitmagan holda, o'qituvchi-pedagoglar uchun yaratilgan keng imkoniyatlardan unumli foydalanish, yetuk intellektual salohiyatli kadr bo'lish kabi tavsiyalarga amal qilishlari darkor.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining 2020 yil 23 sentabrdagi "Ta'lim to'g'risida"gi O'RQ-637-son qonuni. - <https://lex.uz>
3. Ochilov M. Muallim - qalb me'mori. - T.: "O'qituvchi", 2001. 34-35 betlar
4. Bentham J. Deontology // Bentham J. Deontology together with a Table of the Springs of Action and the Article of Utilitarianism. - Oxford: Clarendon Press, 1983, p. 119-281.
6. Musurmonova O. Pedagogik texnologiyalar ta'lim samaradorligining muhim omili. -T.: "Yoshlar tashkiloti", 2020. 52-bet.
7. Олимов Ш. Ш., Сайфуллаева Н. З. Основные принципы развития духовно-нравственного мировоззрения у студентов //Иновационная экономика: перспективы развития и совершенствования. - 2015. - № 5 (10).
8. Олимов Ш. Ш. Педагогическое мастерство преподавателя и его профессионализм в системе образования //Научные школы. Молодежь в науке и культуре XXI в.: материалы междунар. науч.-творч. форума. - 2017. - Т. 31.
9. АБДУЛЛАЕВ К. Ф. Мыслители востока о педагогической профессии //Культура мира и ненасилия подрастающего поколения: ракурсы интерпретации и педагогические условия развития. - 2020. - С. 117-120.
10. Гулбоев А. Т. Педагогик ташхис воситасида уқитувчилар малакасини узлуксиз ошириш.. Педагогика. фан. ном. - 2010.
- II. O'zbek Rustamovich Ortiqov O'QITUVCHI FAOLIYATIDA PEDAGOGIK DEONTOLOGIYA VA KOMPENTLIKNING ROLI VA AHAMIYATI // Scientific progress. 2021. №5.

12. Oybek Rustamovich Ortiqov GLOBALLASHUV JARAYONIDA BO'LAJAK O'QITUVCHILARDA MAFKURAVIY IMMUNITETNI RIVOJLANTIRISH OMILLARI // Scientific progress. 2021. №5.
13. Shodmonovich A. O. Education in the emirate of bukhara (based on the life and work of the rulers) //Academicia: an international multidisciplinary research journal. -2020. - T. 10. - №. 12. - C. 1224-1227.

